

Utopía y Praxis Latinoamericana

Dep. legal: ppi 201502ZU4650

*Esta publicación científica en formato digital
es continuidad de la revista impresa*
ISSN 1315-5216 / ISSN-e: 2477-9555
Depósito legal pp 199602ZU720

Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana
y Teoría Social

Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Centro de Estudios Sociológicos y Antropológicos (CESA)

25

Aniversario

AÑO 25, n°88

Enero - Marzo

Homenaje al filósofo chileno
Ricardo Salas Astraín

2 0 2 0

¡2020! Un año de celebración del 25 aniversario del proyecto editorial **Utopía y Praxis Latinoamericana**

No podemos evitar la nostalgia que nos embarga por la ausencia física de nuestro director fundador Álvaro B. Márquez-Fernández (1952-2018), en medio de la felicidad que sentimos por arribar a los 25 años de trabajo en el proyecto editorial *Utopía y Praxis Latinoamericana*. Amado director, hoy rendimos tributo a tu loable labor editorial que se convirtió en un proyecto de vida con calor humano y don de gente, que hasta hoy y siempre, nos llena de alegría y de los sueños que nos inspiraste.

Este año de celebración todos/as tus compañeros/as de trabajo, investigadores/as que, con sus esfuerzos de investigación le han dado vida a nuestros perfiles editoriales, llenando nuestros volúmenes de esperanza en la utopía de alcanzar un mundo más justo y humano; el comité editorial, científico, de asesores/as, traductores/as, amigos/as, familiares y allegados/as en general, celebramos contigo este gran logro ¡Feliz cumpleaños!

Gracias, muchas gracias a todos/as nuestros/as autores/as por las vivencias personales y académicas de este tiempo para seguir aprendiendo a crecer. Gracias porque a lo largo de estos 25 años han hecho posible que seamos una revista de difusión del conocimiento humanístico con verdadero compromiso social. Ustedes son *Utopía y Praxis Latinoamericana*.

A todos/as nuestra eterna gratitud

Zulay C. Díaz Montiel
Directora

RICARDO SALAS ASTRÁIN

Filósofo de la crítica intercultural y la reflexión interdisciplinar

RICARDO SALAS ASTRÁIN. *Philosopher of Intercultural criticism
and interdisciplinary reflection*

Cristián VALDÉS NORAMBUENA

entevaldes@outlook.com

Universidad católica de Lovaina, Bélgica

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3634072>

La presente edición de *Utopía y praxis latinoamericana* es un homenaje a la labor del filósofo chileno Dr. Ricardo Salas Astraín y a su fecundo aporte a la profundización y divulgación de una

filosofía crítica intercultural en el actual contexto latinoamericano y europeo de reflexión interdisciplinaria. Su trabajo sistemático y fructífero durante estas últimas décadas lo viene consagrando como uno de los principales representantes del pensamiento crítico. Sus principales trabajos y libros colectivos trasuntan siempre una propuesta editorial creativa y dialógica por la que busca construir puentes que permitan atravesar y superar las fronteras entre diversas historias y tradiciones, y que sobre todo ha ayudado a repensar la obra de numerosos intelectuales de distintos países latinoamericanos y europeos en una fecunda tensión. En esos treinta años de trabajo ininterumpido después de defender su tesis doctoral sobre el universo religioso mapuche en la Universidad Católica de Lovaina -bajo la dirección de Jean Ladrière-, ha contribuido al acervo filosófico con más de un centenar de publicaciones especializadas. Su trayectoria lo destaca hoy, como un intelectual clave en la organización de redes filosóficas cada vez más plurales, y donde no se cansa de abogar por la participación de diversos pensadores y tradiciones que no encuentran cabida en los eventos universitarios academicistas.

La carrera de Salas Astraín ha estado además, abiertamente comprometida con la formación de personas en etapas de pre y postgrado, siendo reconocido como un impulsor de la formación de jóvenes investigadores, la generación de programas interculturales que promueven el desarrollo inter y transdisciplinar. En estos espacios, ha sabido hacer notar la riqueza de la sabiduría de los pueblos indígenas, que lo lleva a asumir una notable adhesión a las luchas del mundo mapuche por superar las históricas asimetrías. Todos estos rasgos otorgan a su pensamiento un fuerte cariz político de compromiso con todos los pueblos de la tierra, haciendo de su filosofía un aporte integral que, desde el pensamiento crítico, busca sumarse al gran proyecto de pensar a Nuestra América, en sus profundas heridas sociales y culturales bajo un horizonte de justicia social, de reconocimiento y en diálogo crítico con el pensamiento filosófico europeo. Su propuesta filosófica asume la enorme dificultad de esta empresa en la actualidad, sobre todo bajos los parámetros de un sistema-mundo que se impone a nivel planetario reduciendo y empobreciendo la riqueza de la diversidad.

La cuestión intercultural en la cual se inserta la obra de Ricardo Salas Astraín es la que se viene constituyendo junto a Raúl Fomet-Betancourt y otros pensadores latinoamericanos, donde se posiciona como

un autor destacado que ha logrado aportar en diferentes líneas de reflexión en las Ciencias sociales y humanas en los últimos años. Sus temáticas se relacionan con exponentes de la filosofía contemporánea y siguiendo la herencia de sus maestros Humberto Giannini, Jean Ladrière y Paul Ricoeur, avanza en una personal y atrevida apertura hacia diversas tradiciones del pensar, dialogando horizontalmente con saberes culturales y pensamientos menospreciados por la academia. Su pensar propicia un diálogo de saberes que le permite navegar entre distintos tipos de registros simbólico-conceptuales, lo que va posibilitando un pensamiento ágil, capaz de acompañar procesos de cambio, desde un trabajo que bien sabe abordar con paciencia, estudio y dedicación, además de un singular sentido del humor y esperanza por lo que adviene.

Por ello la cuestión intercultural es para él una urgente tarea ética y política, ya que hoy se requiere avanzar en el diálogo de eticidades para criticar y generar vasos comunicantes efectivos entre los diversos mundos de vida. Esta propuesta de Salas Astráin, constituye un aporte genuino a la búsqueda de un tipo de existencia compartida en donde haya espacio para todas y todos, sin desconocer las enormes diferencias y conflictos que nos separan y que siguen generando enormes situaciones de injusticia y sufrimiento social. En este sentido su modo de entender la filosofía intercultural la pone en directa conexión con una larga tradición de pensamiento crítico latinoamericano, que ha dejado plasmado en la coordinación de una relevante obra de tres tomos que releva sus principales conceptos y discusiones (2005).

Su perspectiva de una hermenéutica intercultural, responde a la particularidad contextual de nuestros conflictos, ensaya reflexiones y propuestas desde singulares puntos de vista. Busca permanentemente posicionar una lectura que al contrario de un pensamiento dominador emanado desde las élites políticas, económicas e intelectuales -que niegan y reniegan de la multiplicidad de culturas y colores de Nuestra América-, parte preguntando desde esa misma diversidad. Esta manera de pensar con un criterio de sincera apertura contrasta con los sempiternos intentos por “civilizar”, “blanquear” o “europeizar” a la fuerza nuestras culturas y sociedades. Su pensar nos ayuda a entrar en la historia de la facticidad del poder y a comprender las ideas homogenizantes y acriticas del desarrollo económico, que finalmente no son más que capítulos de una larga historia impuesta y una forma de vida y producción en beneficio de las grandes potencias económicas y de sus intereses geopolíticos. Por ello la perspectiva de una hermenéutica intercultural es también una búsqueda de voz propia, de originalidad, de relevamiento histórico y de aporte a la polifonía de culturas, como una propuesta crítica alternativa sobre una base ética de futuro, anclada a las diferentes tradiciones y memorias de los muchos pueblos que constituyen este complejo espacio vital que denominamos Nuestra América.